

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ariel Rodrigo Sanches de Seta
Carina Torres da Luz de Moraes
Daniel Martins Ferreira
Denis Máximo Techera
Guilherme de Castro Cruz
Pedro Ivo Mangelardo Barbosa
Rayan Carrijo de Campos
Wesley Zandonato Corrêa

**Control In & Out: Sistema de controle de entradas e saídas para
multimarcas.**

Vídeo de apresentação do Projeto Integrador

<https://youtu.be/fUs8ckSH938>

Marília - SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Control In & Out: Sistema de controle de entradas e saídas para
multimarcas.**

Relatório Técnico-Científico apresentado na
disciplina de Projeto Integrador para o curso de
Tecnologia da Informação da Universidade
Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Marília - SP

2026

DE SETA, Ariel Rodrigo Sanches; DE MORAIS, Carina Torres da Luz; FERREIRA, Daniel Martins; TECHERA, Denis Máximo; CRUZ, Guilherme de Castro; BARBOSA, Pedro Ivo Mangelardo; DE CAMPOS, Rayan Carrijo; CORRÊA, Wesley Zandonato. **Control In & Out: Sistema de controle de entradas e saídas para multimarcas.** Tecnologia da Informação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo.** Tutor: Alexandre Roberto Soares. Polo Marília, 2026.

RESUMO

O projeto foi desenvolvido para otimizar a gestão de vendas e controle de estoque de empreendedores autônomos, atendendo a demandas identificadas por meio de entrevistas com público externo, demanda esta que interfere diretamente na organização, desenvolvimento e lucros de empresas nas regiões estudadas. Durante a fase de estruturação, constatamos a ausência de fluxos de trabalho estruturados e o uso de registros informais interfere diretamente na saúde do negócio. O sistema propõe uma solução via aplicação web que centraliza a inclusão dos dados e automatiza o controle de entradas e saídas, permitindo uma automação e melhor profissionalização do negócio, erradicando falhas humanas. O projeto visa otimizar a gestão operacional do negócio, por meio da automação dos processos, permitindo a recuperação dos dados e proporcionando uma visualização do estoque e fluxo financeiro.

PALAVRAS-CHAVE: Organização; Agilidade; Aplicação; Web; Gestão.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1- PÁGINA DE LOGIN DOS USUÁRIOS	22
FIGURA 2- PÁGINA REGISTRO DE VENDAS	22
FIGURA 3- PÁGINA REGISTRO DE CLIENTES	23
FIGURA 4- PÁGINA CADASTRO DO PEDIDO	23
FIGURA 5- DASHBOARD DE VENDAS	24
FIGURA 6- DASHBOARD DE VENDAS	24
FIGURA 7- PARTE DO CÓDIGO FONTE DESENVOLVIDO	25
FIGURA 8- PARTE DO CÓDIGO FONTE DESENVOLVIDO	25

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 DESENVOLVIMENTO	7
2.1 OBJETIVOS	7
2.1.1 Objetivo Geral.....	7
2.1.2 Objetivos específicos.....	7
2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA	8
2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	9
2.3.1 Tecnologias de Front-end.....	11
2.3.2 Estrutura de Back-end	14
2.3.3 Banco de Dados.....	15
2.3.4 APIs.....	16
2.3.5 Controle de Versão.....	17
2.3.6 Hospedagem	17
2.4 APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR.....	18
2.5 METODOLOGIA.....	20
3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL.....	21
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	26
REFERÊNCIAS	27

1 INTRODUÇÃO

Motivados pelas dificuldades enfrentadas pela vendedora autônoma na organização de seus processos, que muitas vezes são registradas em cadernetas. Embora comum entre pequenos empreendedores, essa prática pode gerar dificuldades nas vendas, no controle de estoque e nas cobranças, além de que essas transações frequentemente envolvem vendas ‘no fiado’. Diante desse cenário, decidiu-se criar uma solução digital para auxiliar na gestão operacional.

A organização de uma empresa, independentemente de seu tamanho, é algo essencial para o bom andamento da empresa e para melhoria dos processos que nela existem, e tendo este norte, podemos começar a planejar e executar o nosso projeto.

Para atingir os objetivos propostos, o desenvolvimento da aplicação web será estruturado em camadas, utilizando um conjunto de tecnologias modernas e adequadas à demanda. O front-end (interface do usuário) será construído utilizando a tríade fundamental para web: HTML para a estruturação do conteúdo, CSS para a estilização e layout responsivo, e JavaScript para a interatividade dinâmica. Para agilizar o desenvolvimento e garantir uma interface profissional e consistente em diferentes dispositivos, será utilizado o framework Bootstrap.

A comunicação entre a interface e os serviços back-end será realizada através do consumo de serviços de autenticação e comunicação entre front-end e back-end, garantindo a separação de responsabilidades e a manutenção do código. O back-end (lógica de negócio e servidor) será desenvolvido utilizando a linguagem Python em conjunto com o microframework Flask. Esta escolha se deve à simplicidade, flexibilidade e poderio do Flask para criar aplicações web robustas. Sua arquitetura permite a rápida implementação de endpoints da API que irão processar as requisições do front-end.

A camada de persistência de dados será um banco de dados relacional que foi definido, PostgreSQL, modelado para garantir a integridade das informações críticas do sistema, como dados dos clientes.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implementar uma aplicação web para otimizar a gestão de autônomos, com controle de vendas (saída e entrada) e o controle financeiro, retirando assim a necessidade do uso do papel para a organização.

2.1.2 Objetivos específicos

- Identificar as principais “dores” de gestão e gargalos operacionais enfrentados pelos vendedores autônomos através de metodologias de escuta ativas e pesquisa de campo;
- Desenvolver uma interface acessível e reativa, utilizando arquitetura voltada à usabilidade, que permita o registro dinâmico de transações;
- Implementar rotinas de controle de estoque e fluxo de caixa que garantam a integralidade dos dados e forneçam subsídios para a tomada de decisão estratégica, diminuindo perdas ou evitando compras desnecessárias.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

O termo multimarcas refere-se à possibilidade de utilização do sistema por vendedores autônomos que comercializam produtos de diferentes fornecedores e marcas.

A criação desta aplicação justifica-se pela necessidade premente de profissionalização das interfaces de controle em pequenos negócios. Com base na análise realizada, identificou-se a necessidade de desenvolver uma aplicação voltada à melhoria da gestão de vendas de trabalhadores autônomos, observou-se que a organização das vendas poderia contribuir significativamente para a melhoria dos processos operacionais.

A proposta é oferecer uma ferramenta que elimine a invisibilidade operacional comum em gestões baseadas em planilhas isoladas ou anotações físicas, melhorando assim a gestão do negócio.

Após análise das demandas optou-se, dentre aquelas que estavam ao nosso alcance, e decidimos criar essa aplicação visando maior eficiência e diminuição de custos para os empreendedores.

Como produto final, pretendemos garantir à trabalhadora autônoma, que a solução proposta pelo presente trabalho atenda às necessidades relatadas, a amostragem de um protótipo funcional (Mínimo Produto Viável, MVP). No mais, o que também contribuiu para a escolha deste problema, foi que nele podemos aplicar os conhecimentos que estamos adquirindo ao longo do curso.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma parte importante do conhecimento que adquirimos ao longo do curso vem das aulas e das leituras complementares que tivemos, algumas outras surgiram no decorrer do desenvolvimento do projeto. Assim, estamos em constante ampliação da compreensão da fundamentação teórica e para melhor desenvolver este tópico fizemos a divisão da estrutura do projeto em subtópicos. Os avanços tecnológicos que vêm ocorrendo em nossa sociedade têm modificado o cotidiano empresarial. Novos dispositivos e softwares automatizam processos e facilitam a análise de dados entre setores e colaboradores.

Os dispositivos amplamente utilizados são os Sistemas de Informações, são um conjunto de hardwares, software e redes que utilizam da coleta de dados, processando-os em informações que são utilizadas posteriormente para tomadas de decisões que podem impactar diretamente no cotidiano, coordenando fluxos de conhecimentos para tomadas de decisões assertivas.

De acordo com Kennet C. Laudon e Jane Price Laudon (1999), um sistema de informação (SI) pode ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação, com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em empresas e outras organizações.

As entradas de dados (input) servem como base para agilizar processos como a gestão de pessoas, a administração de recursos, a padronização de métodos, entre várias outras vantagens.

No aplicativo web em desenvolvimento para Projeto Integrador 3, da UNIVESP, controle de entrada e saída de vendas, a questão do Sistema de Informação é uma etapa central, visto que o cadastro do cliente, vinculação com os produtos vendidos, os acessos às informações, o controle das vendas, entre outras implementações, busca através do fornecimento das informações agilizar os processos de decisões.

Entre os recursos tecnológicos amplamente utilizados estão os Sistemas de Informação, que consistem em um conjunto de hardwares, softwares e redes capazes de coletar dados, processá-los e transformá-los em informações relevantes para a tomada de decisão organizacional. Laudon e Laudon (1999) ressaltam que esses sistemas são compostos por elementos inter-

relacionados que têm como finalidade o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo efetivo nas organizações.

Os outputs (saídas de dados) podem servir de recurso a gestão da instituição para melhorar seus processos e assim produzir um feedback mais satisfatório às demandas necessárias. “A saída do sistema de informação toma várias formas – relatórios impressos, apresentações gráficas, vídeos, sons ou dados a serem enviados a outros sistemas de informação” (LAUDON; LAUDON, 1999).

No caso do aplicativo de controle de entrada e saída, os relatórios são visíveis dentro do próprio sistema web. Tais ferramentas auxiliam na rotina de gestão do negócio. A literatura traz que o uso adequado de ferramentas digitais é capaz de otimizar processos, reduzir falhas e melhorar a eficiência organizacional.

2.3.1 Tecnologias de Front-end

Neste tópico traremos as principais ideias norteadoras das linguagens de programação que estamos utilizando e de maneira mais didática iniciamos pelo HTML, CSS, BOOTSTRAP e JAVASCRIPT, pois é a parte mais visual que o usuário tem contato.

O HTML (HyperText Markup Language) pode ser definido como uma linguagem de marcação utilizada para criação de páginas na web. De acordo com Miletto (2014, p. 72), "HTML, ou HyperText Markup Language, é uma linguagem de marcação utilizada para criar páginas acessadas a partir de um navegador. A característica principal dessas páginas é que elas utilizam hipertexto para viabilizar a navegação."

O usuário final de uma página da internet, ao acessá-la, apenas observa as informações que nela está buscando, no entanto, por trás daquela página há toda uma construção em HTML para que a experiência seja mais amigável. E conectada a ela temos o CSS e BOOTSTRAP no qual dá estilo à página. Qualquer falha na elaboração do HTML pode tornar a experiência ruim ou não funcional.

O HTML também pode dar o estilo à página por meio de uso de tags, no entanto, a manutenção se torna complicada, tendo em vista que quando é escalado, em várias páginas, torna-se um trabalho gigantesco e com grande possibilidade de erros. O que não ocorre com o CSS (Cascading Style Sheets, em português Folhas de Estilo em Cascata) como explica Alves (2021, p. 28):

Podemos considerar que a linguagem de folhas de estilo CSS diz como o conteúdo de um documento HTML deve ser exibido ao usuário, e não o que deve ser mostrado. Ela não possui comandos de execução de operações, apenas regras de formatação para serem associadas aos diversos elementos que formam uma página HTML (ALVES, 2021, p.28)

Assim, todo o estilo da página, como por exemplo, cor da letra, cor do fundo, tipo de letra, tamanho será estruturado no CSS que quando alterado será aplicado para todo o site e todas as páginas vinculadas a ele, não havendo a necessidade de alterar uma a uma, com grande risco de erro ou retrabalho.

Bootstrap é um framework front-end, ele traz consigo uma série de soluções que é implementado no desenvolvimento de websites e como explica Oliveira sobre essa poderosa ferramenta de desenvolvimento:

(..)Fácil de usar, oferece muitas opções de componentes visuais e possibilidade de layouts. Além disso, com pouco esforço, o Bootstrap permite a construção de interfaces sofisticadas para o usuário, minimizando o tempo necessário para o desenvolvimento.(...) O Bootstrap é um framework HTML, CSS e JavaScript para desenvolvimento de interfaces responsivas para aplicações na internet. Essas interfaces funcionam adequadamente em computadores e dispositivos móveis.(OLIVEIRA, 2020, p. 100-101)

Utilizando nosso projeto visamos facilitar o uso da aplicação em celulares ou tablets.

As páginas HTML são estáticas, ou seja, quando entramos em um site o navegador ao enviar uma requisição ao servidor e obtém como resposta a página HTML, qualquer interação que realizamos nela, por exemplo inserir o nome em um campo de texto para que ele seja exibido na página, será necessário enviar via requisição ao servidor para que seja incluída no corpo da página. Isso torna qualquer navegação cansativa e custosa em termos de gasto de tráfego de informação.

A solução para que as páginas se tornassem dinâmicas foi a utilização da linguagem de programação Javascript e Flanagan nos diz que:

JavaScript é a linguagem de programação da Web. A ampla maioria dos sites modernos usa JavaScript e todos os navegadores modernos – em computadores de mesa, consoles de jogos, tablets e smartphones – incluem interpretadores JavaScript, tornando-a a linguagem de programação mais onipresente da história. JavaScript faz parte da tríade de tecnologias que todos os desenvolvedores Web devem conhecer: HTML, para especificar o conteúdo de páginas Web; CSS, para especificar a apresentação dessas páginas; e JavaScript, para especificar o comportamento delas. (FLANAGAN, 2013, p.18)

Por sua popularidade e compatibilidade com diversos navegadores a sua utilização para deixar as páginas dinâmicas se torna uma ótima escolha. Ela é executada no lado do cliente (navegador).

Tomemos o mesmo exemplo descrito acima, no ato de enviar o nome no campo de texto, o próprio navegador executa o código javascript e retorna na página o nome dentro do corpo dela

sem a necessidade de enviar para que o servidor faça essa alteração. Esse é apenas um exemplo do uso.

Outro exemplo de uso do Javascript no lado do cliente é quando vamos validar os dados que serão enviados para o back-end, garantindo que eles estejam preenchidos corretamente. Estas validações são importantes pois são medidas de segurança, já que sem elas agentes maliciosos poderiam enviar dados falsos ao back-end comprometendo, sobretudo, o banco de dados.

Essas estruturas formam o front-end que é a parte visual próxima ao usuário final. Agora avançaremos para as estruturas de back-end e banco de dados que compõem a parte da aplicação do software que executa toda a lógica de programação.

2.3.2 Estrutura de Back-end

Para que a aplicação funcione na camada de back-end utilizamos a linguagem de programação Python, que é uma linguagem muito versátil e poderosa. Ela é de fácil escrita e amplamente usada no mundo da tecnologia. Entretanto, para que ela atinja o seu melhor entre o front e back-end é preciso utilizar um framework chamado Flask que oferece muitas vantagens quando estamos desenvolvendo aplicações web.

"O Flask é uma ferramenta que foi desenvolvida em 01 de abril de 2010. Ela é muito utilizada para criar aplicações Web(...). As aplicações criadas com Flask têm diversas vantagens, devido à flexibilidade que a ferramenta proporciona para criação de APIs com áreas administrativas, para gerenciar os dados enviados e recebidos. Com Flask, faremos tudo isso de forma segura, eficaz e muito simples." (SILVA, 2019)

Um avanço no desenvolvimento do projeto em relação ao anterior, foi a melhor organização da arquitetura do back-end. O Flask é um framework bastante flexível e isso permite construir aplicações com poucos arquivos para a estrutura do código. No entanto, se o projeto for grande ou tiver planos para que possa aumentar a escala esse formato já não é recomendado, pois teríamos arquivos com muito código e com difícil manutenção.

Embora o Flask não tenha uma arquitetura definida, ele suporta o padrão ModelView-Controller (MVC) que é como nos diz Gabriele Quevedo:

"(..) uma abordagem consolidada e amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações web. Ele facilita a separação de responsabilidades, dividindo a lógica de negócios, a apresentação dos dados e o controle do fluxo da aplicação em camadas distintas. Essa organização resulta em código mais limpo, modular e de fácil manutenção." (QUEVEDO, 2024)

Assim, ao adotarmos o MVC como arquitetura estamos melhor organizando o código e criando a oportunidade de escalabilidade do projeto. Sendo possível identificação de erros, chamados de Bugs, e uma estrutura mais limpa e de melhor compreensão das responsabilidades de cada parte do código.

2.3.3 Banco de Dados

Para estruturar a permanência dos dados gerados na aplicação utilizamos o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional chamado POSTGRESQL, aqui também temos outra melhoria no projeto, porquanto no Projeto Integrador I utilizamos o SQLite que é uma biblioteca do próprio Flask e a sua hospedagem em servidor na web não foi possível.

Sabemos que o POSTGRESQL tem melhor aceitação para poder hospedar o banco de dados em servidor na web, assim a aplicação não perderá os dados que ela terá salvo no banco de dados.

O modelo relacional do banco de dados é organizado por tabelas que criamos com os dados necessários para a nossa aplicação. Tabelas que podem se relacionar entre elas, criando assim, uma estrutura de dados que quando acionados, retornam ao usuário uma gama de informações que estão contidas em diversas tabelas separadas. Outra vantagem é que podemos personalizar as necessidades do projeto e ficando salvas no servidor para futuras consultas.

2.3.4 APIs

Na presente aplicação foi utilizada a API de autenticação do Firebase, plataforma desenvolvida pela Google, responsável pelo gerenciamento de cadastro de usuários, autenticação, recuperação de senhas e mecanismos de criptografia.

Antes de detalhar sua aplicação no projeto, é importante compreender o conceito de API:

“API significa Application Program Interface, e a implementação desse conceito nos permite executar funções ou serviços de um sistema de forma padronizada, abstraindo a complexidade envolvida na execução da tarefa. APIs são mecanismos que permitem que dois componentes de software se comuniquem usando um conjunto de definições e protocolos (AWS, s.d.)” (BARROS, 2023, p. 6).

A utilização do Firebase Authentication ocorre diretamente na camada de front-end da aplicação, permitindo integrar funcionalidades de autenticação de maneira segura e eficiente. Dessa forma, elimina-se a necessidade de desenvolver manualmente no back-end toda a lógica relacionada ao cadastro de usuários, recuperação de senhas e criptografia de credenciais.

Além disso, a plataforma permite integração com autenticação por conta Google, ampliando a praticidade e acessibilidade para os usuários do sistema.

Em outras palavras, APIs possibilitam a reutilização de soluções tecnológicas já consolidadas, reduzindo a complexidade do desenvolvimento e aumentando a segurança e confiabilidade da aplicação.

2.3.5 Controle de Versão

Neste projeto estamos utilizando para controle e acompanhamento do desenvolvimento do projeto o GITHUB que de acordo com a documentação pode ser descrito como “O GitHub é uma plataforma baseada em nuvem em que é possível armazenar, compartilhar e trabalhar com outras pessoas para escrever códigos.” (GITHUB. Sobre o GitHub e o Git. GitHub Docs, 2025. Disponível em: <https://docs.github.com/pt/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>. Acesso em: 08 abr. 2026).

Dessa forma todos os desenvolvedores podem ter acesso ao código que está sendo desenvolvido da aplicação e copiam para a sua máquina e quando a parte a eles incumbida estiver realizada retornam esse código ao GITHUB com a implementação da nova parte desenvolvida para que todos, novamente, possam ter acesso ao progresso do desenvolvimento.

A forma como se faz essas alterações no repositório do código é por meio do GIT, e aqui recorreremos novamente a documentação disponível na plataforma GitHub para melhor explicar o que é o GIT “O Git é um sistema de controle de versão que acompanha as alterações nos arquivos de forma inteligente. O Git é particularmente útil quando você e um grupo de pessoas fazem alterações nos mesmos arquivos ao mesmo tempo.” (GITHUB. Sobre o GitHub e o Git. GitHub Docs, 2025. Disponível em: <https://docs.github.com/pt/get-started/start-your-journey/about-github-and-git> Acesso em: 08 abr. 2026.).

Ou seja, GitHub e Git trabalham juntos, o primeiro hospeda o código e a documentação dele na nuvem enquanto o segundo monitora e controla as alterações das versões do projeto. Aumentando a segurança e a produtividade do desenvolvimento do software.

2.3.6 Hospedagem

Por fim, para a hospedagem do projeto estamos utilizando a Vercel que busca a partir do GitHub o projeto e disponibiliza um endereço http para o projeto. Também estamos hospedando o banco de dados numa plataforma chamada Aiven.

2.4 APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR

Ao longo do processo de criação da aplicação que estamos desenvolvendo utilizamos os conhecimentos que adquirimos desde o início do curso como *Algoritmos e Programação de Computadores I e II* que nos ajudou a compreender a lógica de programação, bem como a escrita de um código. De certa forma, podemos dizer que também nos ajudou a pensar na lógica que é utilizada no back-end, já que o conteúdo das aulas foi utilizado a linguagem de programação Python.

Também utilizamos os conhecimentos da matéria *Fundamentos de Internet e Web* em que aprendemos os conhecimentos básicos sobre a estrutura de uma página web, neste caso sem nenhuma aplicação vinculada. Conhecimento que utilizamos para implementarmos a estrutura do HTML, CSS e Javascript para a criação das páginas do projeto. Essas duas matérias, formaram a base no qual partimos no conhecimento de programação de maneira mais ampla para o caminho mais específico no projeto. Ou seja, as lições ali aprendidas criaram a base ou fundamento de como pensar a estrutura de uma aplicação, ainda que incipiente.

Adentramos de maneira mais concreta no projeto, utilizamos os conhecimentos sobre *Banco de Dados* desde a modelagem até a sua criação utilizando o MySQL. Aqui, enfatizamos que enfrentamos uma grande dificuldade de criar a conexão do Banco de Dados com a aplicação do nosso projeto, já que nas aulas realizamos a construção de forma isolada e não integrada a projetos nenhum. No nosso projeto essa integração se tornou um grande desafio.

Utilizamos de maneira mais profunda os conteúdos da disciplina de *Desenvolvimento Web*, pois trata-se de um roteiro como pensar e estruturar uma aplicação web. Ressalte-se, mais detidamente os assuntos das semanas 02 - Componentes e Estrutura de uma Aplicação Web; 03 - Tecnologias Web – Front-end e Back-end; 04 - Bancos de Dados para aplicações Web.

Sobre a semana 03 aprendemos de maneira mais detida a função do front-end e do back-end em uma aplicação e o que se espera de cada uma delas. Como já discutido anteriormente, a importância de se conhecer uma boa estrutura no front-end e construir uma aplicação no back-end em que a lógica de programação será fortemente aplicada.

Na semana 04 vimos como se aplica o uso do Banco de Dados em uma aplicação Web. Nesta semana trouxe na sua discussão a importância do uso do Banco de Dados para a persistência dos dados.

Na disciplina de Segurança da Informação, mais precisamente na semana 03 - Códigos de Autenticação de Mensagens e Funções Hash e 04 - Criptografia Assimétrica e Certificados Digitais, aprendemos sobre a necessidade de criar sistemas com criptografia dos dados, sobretudo para proteger as senhas de acesso à aplicação. Assim, pudemos aprender sobre as funções Hash que criptografam as senhas de acesso tornando quase impossíveis de serem violadas. Esse conhecimento foi de suma importância, pois aplicamos a criptografia Hash em nosso sistema de cadastro/login.

Por fim, a disciplina de Engenharia de Software, nos proporcionou a melhor compreensão para arquitetura de um projeto. Auxiliando a pensar nas estratégias na construção de uma aplicação e nos ensinando os métodos de estruturação do código do software. Esses conhecimentos estavam presentes na semana 03 - Arquitetura e projeto de software, 04 - Reuso de software e 05 - Estratégias e técnicas de teste de software.

2.5 METODOLOGIA

A metodologia utilizada fundamenta-se no framework Design Thinking, alinhando-se às necessidades do indivíduo e às possibilidades tecnológicas. Segundo Brown (2010, p. 7) “o design thinking é uma abordagem antropocêntrica para a inovação que usa o conjunto de ferramentas dos designers para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso dos negócios”.

Com isso a abordagem busca a inovação através de um processo iterativo, sendo dividido todo processo em três etapas essenciais:

1. Ouvir: Realização de entrevistas semiestruturadas com vendedora autônoma em Marília-SP. Nesta fase, aplicou-se a escuta ativa para mapear o fluxo de trabalho atual e as dificuldades no fechamento mensal de contas.
2. Criar (Prototipar): Compilado das informações coletadas para a definição da arquitetura da solução "Control In & Out". Utilizou-se o conceito de MVP (*Minimum Viable Product*) em português Mínimo Produto Viável, para priorizar funcionalidades que resolvessem a dor imediata do usuário.
3. Implementar: A codificação seguiu metodologias ágeis, com ciclos de desenvolvimento curtos (sprints). A estratégia de testes incluiu o UAT (*User Acceptance Testing*), onde o feedback do usuário sobre a usabilidade da interface foi incorporado para mitigar atritos de navegação antes da implantação final.

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL

Na etapa inicial, (escuta) foi ouvida a vendedora autônoma com a qual o projeto se propôs a trabalhar, essa escuta foi realizada com a finalidade de compreender os principais desafios no que se refere ao seu trabalho e entendeu-se que havia a necessidade de criar uma solução que pudesse melhorar seu controle de vendas, estoque e outros, além de ajudar outros microempreendedores que não dispõem de recursos para terem um programa que os auxilie a substituir controles manuais de vendas realizados em cadernos físicos, e utilizar uma solução digital que otimize suas atividades operacionais.

Através do que foi coletado, o grupo começou a pensar na melhor forma de atender essa demanda da vendedora e foi decidido que seria interessante criar uma aplicação web que chamamos de Control In & Out: Sistema de controle de entradas e saídas para multimasas onde iríamos incluir os elementos necessários para essa aplicação, sendo utilizado para inserir itens, cadastrar clientes e mercadorias, fazer pedidos, controlar vendas e cobranças contando ainda com um dashboard de vendas, para verificar faturamento, produtos mais vendidos, entre outros com infográficos ilustrativos.

Queríamos que o protótipo inicial fosse funcional, então pensamos na estrutura do sistema, principais módulos. Tivemos desafios como bugs, mas foram corrigidos, feitas melhorias na usabilidade, inclusão de vários tipos de gráficos deixando o programa mais atraente e fácil de visualizar. Com as principais funcionalidades disponíveis foi disponibilizado no GitHub e preparado para os testes finais.

Na implementação focamos em consolidar e integrar as funcionalidades desenvolvidas, buscando que a aplicação ficasse estável e de acordo com o que foi pensado. Logo após essa implementação foram feitos os testes e o que não estava de acordo, foi aprimorado e que não comprometesse o restante do trabalho. Apesar de, durante os testes, serem encontrados alguns bugs menores, que foram corrigidos, os cadastros de testes foram essenciais e ajudaram na finalização do projeto.

Com as principais funcionalidades concluídas entendemos que o protótipo funcional foi concluído, tendo o cadastro edição e exclusão de dados, deixando o sistema pronto para uso. Seguem imagens para ilustrar o trabalho realizado e parte do código utilizado:

FIGURA 1- Página de login dos usuários

FIGURA 2- Página registro de vendas

Produtos Pedidos Dashboard

Clientes

Nome

CPF

Endereço

Telefone

Listar Cadastrar Sair

ID	Nome	Documento	Endereço	Telefone
1	Maria	4086334560987	1442347789	Editar Excluir
2	Joao	45890938278	14998776632	Editar Excluir
3	Susana	1243543645764	1245453656	Editar Excluir
4	Daniel	121434243	12324345	Editar Excluir
5	Maria	736746374	140998878u	Editar Excluir

FIGURA 3- Página registro de clientes

Pedidos

Seleccione um produto ▼ Seleccione um cliente ▼

Quantidade

Cadastrar Listar Voltar

ID	Produto	Cliente	Quantidade	Preço Total	Status	Ações
1	Creme	Joao	1	R\$ 49.90	Finalizado	Finalizar Cancelar
2	Perfume	Maria	3	R\$ 299.70	Pendente	Finalizar Cancelar
3	Batom	Susana	2	R\$ 41.80	Finalizado	Finalizar Cancelar
4	Batom	Susana	8	R\$ 167.20	Finalizado	Finalizar Cancelar
5	Maquiagem	Daniel	2	R\$ 159.80	Pendente	Finalizar Cancelar
6	Pente de cabelo	Maria	2	R\$ 51.98	Finalizado	Finalizar Cancelar

FIGURA 4- Página cadastro do pedido

FIGURA 5- Dashboard de vendas

FIGURA 6- Dashboard de vendas

```
1 from flask import Flask
2 from flask_cors import CORS
3 from routes.produtos import produtos_bp
4 from routes.clientes import clientes_bp
5 from routes.usuario import usuarios_bp
6 from routes.pedidos import pedidos_bp
7 from routes.historico import historico_bp
8 from routes.contas import contas_bp
9 from dotenv import load_dotenv
10 import os
11 from config import db
12 import firebase_admin
13 from firebase_admin import credentials
14 from routes.firebase_config import firebase_config_bp
15
16
17
18 # importar model para criar tabela
19 from models.usuario import Usuario
20
21 load_dotenv()
22
23 # Firebase Admin
```

Terminal output:

```
(.venv) PS C:\Users\Daniel Martins\Desktop\nodejs\projeto-integrador-iii> & "c:\Users\Daniel Martins\Desktop\nodejs\projeto-integrador-iii\.venv\Scripts\python.exe" "c:\Users\Daniel Martins\Desktop\nodejs\projeto-integrador-iii\app.py"
* Restarting with stat
* Tabelas criadas com sucesso!
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 130-110-233
```

FIGURA 7- Parte do código fonte desenvolvido

```
19 <form>
20
21 <div>
22 <label for="email"><b>Email:</b></label><br>
23 <input type="email" id="email" name="email" oninput="validateFields()" placeholder="seu@email.com" req
24 <div class="error" id="email-error">Email é inválido</div>
25 </div>
26
27 <label for="password"><b>Senha:</b></label><br>
28 <input type="password" id="password" name="password" oninput="validateFields()" placeholder="sua senha"
29 <span class="eye" onClick="togglePasswordVisibility(); return false;"></span>
30 <div class="error" id="password-error">A senha é inválida</div>
31
32 <div>
33 <button type="button" class="entrar" onClick="login()">Entrar</button>
34 <button type="button" class="registrar" onClick="register()">Registrar</button>
35 <button type="button" class="esqueci" onClick="recoverPassword()">Recuperar minha senha</button>
36 </div>
37
38 </form>
39 </div>
40
41 </body>
42 </html>
```

Terminal output:

```
(.venv) PS C:\Users\Daniel Martins\Desktop\nodejs\projeto-integrador-iii> & "c:\Users\Daniel Martins\Desktop\nodejs\projeto-integrador-iii\.venv\Scripts\python.exe" "c:\Users\Daniel Martins\Desktop\nodejs\projeto-integrador-iii\app.py"
* Restarting with stat
* Tabelas criadas com sucesso!
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 130-110-233
```

FIGURA 8- Parte do código fonte desenvolvido

Após a apresentação do protótipo funcional à empreendedora participante, foi obtido feedback positivo quanto à praticidade da interface, organização das informações e facilidade no acompanhamento de vendas e pedidos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto teve como objetivo criar uma aplicação web pensada na otimização do trabalho de pequenos empreendedores, criando uma ferramenta de controle de seu negócio.

Na implementação focamos em consolidar e integrar as funcionalidades desenvolvidas, buscando que a aplicação ficasse estável e de acordo com o que foi pensado. Logo após essa implementação foram feitos os testes e o que não estava de acordo, foi aprimorado e que não compromettesse o restante do trabalho.

Os resultados demonstram que o uso de ferramentas digitais pode contribuir para maior organização, agilidade e controle das atividades comerciais, reduzindo falhas causadas por registros manuais. Além disso, o projeto permitiu ao grupo ampliar conhecimentos em desenvolvimento de software e identificar a necessidade de futuras melhorias.

Com as principais funcionalidades concluídas entendemos que o trabalho foi concluído e os objetivos alcançados e que entre as contribuições do trabalho realizado destacam-se a digitalização dos procedimentos que antes eram realizados manualmente, como cadastros e controles de produtos e vendas, além da melhoria da comunicação entre vendedor e clientes.

Enfim, entendemos que o projeto atingiu seus propósitos iniciais demonstrando a viabilidade de implementação dessa ferramenta, capaz de gerar benefícios concretos para esses comerciantes.

Como continuidade futura do projeto, pretende-se ampliar as funcionalidades do sistema, incluindo relatórios mais avançados, integração com dispositivos móveis e melhorias na experiência do usuário, visando atender um número ainda maior de pequenos empreendedores.

REFERÊNCIAS

ALVES, W. P. HTML & CSS: aprenda como construir páginas web. São Paulo. Expressa, 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595027374/>. Acesso em: 10 abr. 2026.

BARROS, Ana Clara Gonzaga; MUNIZ, Antonio; CASTRO, Clara Érica Takayama de. Jornada API na prática: unindo conceitos e experiências do Brasil para acelerar negócios com a tecnologia. [S.l.]: Brasport, 2023. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 mar. 2026.

BROWN, Tim. **Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Ebook. p.18. ISBN 9788565837484. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788565837484/>. Acesso em: 16 mar. 2026.

GITHUB. Sobre o GitHub e o Git. GitHub Docs, 2025. Disponível em: <https://docs.github.com/pt/get-started/start-your-journey/about-github-and-git#about-git>. Acesso em: 16 mar. 2026. LAUDON, Kenneth C.;

LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação gerenciais. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. Desenvolvimento de Software II: Introdução ao Desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. IFRS. Bookman, 2014.

OLIVEIRA, Cláudio Luís V.; ZANETTI, Humberto Augusto P. Javascript Descomplicado - Programação Para Web, Iot E Dispositivos Móveis. Rio de Janeiro: Érica, 2020. E-book. p.100. ISBN 9788536533100. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533100/>. Acesso em: 16 mar. 2026.

QUEVEDO, Gabriele. O Padrão de Arquitetura MVC: Estruturando Aplicações Web de Forma Eficiente. Medium, 11 jul. 2024. Disponível em: <https://medium.com/@gabrielequevedo/model-view-controller-mvc-316fbc169a5>. Acesso em: 17 mar. 2026.